

UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR

Freddy Malpica Pérez
Rector

Carlos Pérez García
Vicerrector Académico

Juan León Livinalli
Vicerrector Administrativo

Germán González
Secretario

José Jacinto Vivas

Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades

Guillermo Yáber

Decano de Estudios de Postgrado

María Teresa Novo

Directora de Extensión Universitaria

Violeta Urbina Tosta

Jefa del Departamento de Lengua y Literatura

Luis Miguel Isava

Coordinador del Postgrado de Literatura

Estudios

Revista de Investigaciones Literarias y Culturales

Beatriz González Stephan / Paulette Silva Beauregard

Coordinadoras

María Teresa Castillo

Correspondencia y canje

Jeffrey Cedeño

Asistente

Eleonora Cróquer Pedrón

Diagramación

Consejo Editorial:

Hugo Achugar (Universidad de la República, Montevideo); Luis Barrera Linares (Universidad Simón Bolívar); John Beverly (Universidad de Pittsburgh); Víctor Bravo (Universidad de Los Andes, Mérida); Carmen Bustillo (Universidad Simón Bolívar); Antonio Comejo Polar (†) (Universidad de California, Berkeley); Eleonora Cróquer Pedrón (Universidad Simón Bolívar); Luis Miguel Isava (Universidad Simón Bolívar); María Julia Daroqui (Universidad Simón Bolívar); Javier Lasarte (Universidad Simón Bolívar); Sonia Mattalía (Universidad de Valencia, España); Graciela Montaldo (Universidad Simón Bolívar); Carlos Pacheco (Universidad Simón Bolívar); Ana Pizarro (Universidad de Chile); Julio Ramos (Universidad de California, Berkeley); Alicia Ríos (Universidad Simón Bolívar); Alberto Rodríguez (Universidad de Los Andes, Mérida); Gina Alessandra Saraceni (Universidad Simón Bolívar); Lourdes Sifontes (Universidad Simón Bolívar).

Estudios. Revista de Investigaciones Literarias y Culturales, es una publicación arbitrada que aparece dos veces al año. Las ideas contenidas en los artículos son responsabilidad de sus autores.

El presente número ha sido financiado por el Decanato de Investigación y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar.

Depósito Legal: 0798-958-X
ISSN: pp. 92-04-09

Simón Bolívar
Cristina Beatriz
Fernández

ESTUDIOS

REVISTA DE INVESTIGACIONES LITERARIAS Y CULTURALES

La conmoción por la muerte, inesperada y dolorosa, de Susana Rotker fue tan intensa en el campo académico como entre sus amigos. En *Estudios* sentimos el dolor de su pérdida doblemente: porque Susana era una frecuente colaboradora de la revista y del Departamento de Lengua y Literatura y la Coordinación de Postgrado en Literatura de esta Universidad; y porque también fuimos sus amigos.

Gracias a su generosidad, Susana estuvo ligada a nuestras actividades académicas ofreciéndonos artículos, cursos, conferencias. Lo seguirá estando a través de una obra compacta e inteligente que tanto estudiantes como investigadores del área seguirán leyendo con la misma voracidad y fascinación con que lo han venido haciendo en estos años. Sus imprescindibles trabajos sobre el siglo XIX latinoamericano y sobre literatura venezolana seguirán estimulando el pensamiento crítico; y los proyectos que dejó inconclusos, algunos apenas esbozados, seguirán marcando nuevas direcciones en nuestras investigaciones. A través de esta nota, queremos expresar nuestra admiración, afecto y gratitud: a su memoria y a su compañero, también brillante pensador y creador vinculado con esta institución, Tomás Eloy Martínez.

Diciembre de 2000

ESTUDIOS

REVISTA DE INVESTIGACIONES LITERARIAS Y CULTURALES

Año 7

julio 1999 - junio 2000

Números 14/15

SUMARIO

Contemporaneidad y nuevas posiciones críticas

- De saberes e incertidumbres
(debates internacionales de las últimas décadas).
Gisela Kozak 9
- En defensa de la teoría o cómo no hacer Estudios Culturales.
R. Lane Kauffmann 23
- Hegemonía y dominio: subalternidad, un significado flotante.
Ileana Rodríguez 35
- Pan-latino/trans-latino: los puertorriqueños en el "Nuevo New York".
Juan Flores 51

Caos y orden: reflexiones sobre la Colonia

- Historia y despojo en *El carnero*:
de la escritura entre indios de una crónica de españoles y criollos.
Álvaro Félix Bolaños 81
- La narración del caos colonial: el caso de *El carnero*.
Silvia Zerillo 99
- Desafiando el poder de curar:
ángeles, demonios y plantas en el México del Siglo XVI.
Oswaldo Pardo 123

Revisitando el canon

- Literatura, discurso y legitimidad:
la polémica de José Joaquín Mora y Andrés Bello.
Juan Poblete 145

Sarmiento: una escritura fuera de la ley. <i>Mónica Bueno</i>	173
Manuel Belgrano: una (auto)biografía nacional. <i>Cristina Beatriz Fernández</i>	191
Reproducción y Nación: raza y sexualidad en Gabriela Mistral. <i>Licia Fiol-Matta</i>	207
La palabra que avasalla: sobre la primera serie de los <i>Testimonios</i> de Victoria Ocampo. <i>Carola Hermida</i>	229
Lecturas del presente	
Las trampas de la evangelización letrada. A propósito de "Literatura e subdesarrollo". <i>Vicente Lecuna</i>	245
"Arruinando la biblioteca": las sombras de Borges y Cortázar. <i>María Alejandra Minelli</i>	261
Ficciones sin moral. <i>Nancy P. Fernández</i>	281
Creación literaria en la World Wide Web. <i>Clara Marina Rojas</i>	293
Narrativa y crítica en Venezuela	
Escolio sobre los orígenes del cuento venezolano. <i>Carlos Sandoval</i>	313
Once crónicas caraqueñas y un periodista. <i>María Josefina Barajas</i>	327
La contranovela histórica de Luis Britto García. <i>Lilian Bendayán Ponte</i>	347
La crítica literaria venezolana: vaivenes de un tipo de discurso. <i>Luis Barrera Linares</i>	365
Lecturas al día	
Nuevas reflexiones sobre la cultura de nuestro tiempo. <i>Graciela Montaldo</i>	395

Nota Editorial

Las revistas literarias son uno de los emblemas de la modernización cultural en Occidente y de manera especial en América Latina. A las más importantes de ellas se las recuerda por sus intervenciones, las polémicas que generaron, las estéticas que promovieron, las ideas que difundieron; y también por sus nombres, sus directores/as, los grupos que las sostuvieron.

En *Estudios* conocemos esa historia y tratamos de hacer una revista para nuestra época. Y si bien es cierto que somos un pequeño grupo, también hay personas que hacen que la revista que todos planeamos salga finalmente con un sello particular. Beatriz González Stephan fundó esta revista, cuyo primer número salió publicado en 1993. Desde entonces ha trabajado de manera incansable para que ella tuviera un perfil, mantuviera una continuidad y sostuviera su espíritu inicial: la apertura de perspectivas novedosas y sólidas sobre los estudios literarios y culturales. Después de 15 números de arduo trabajo institucional y creativo trabajo académico, Beatriz deja de coordinar la revista, aunque no se aleja de ella. Paulette Silva Beauregard comienza la tarea de seguir haciendo de *Estudios* una revista que no deje de difundir un saber crítico sobre la cultura latinoamericana. Todos los que colaboramos en este proyecto despedimos a Beatriz y le damos la bienvenida a Paulette. Asimismo, anunciamos a nuestros lectores que, después de los problemas de retraso que hemos confrontado en el último año, nos estamos poniendo al día y esperamos, como siempre, el envío de nuevos artículos.

MANUEL BELGRANO: UNA (AUTO)BIOGRAFÍA NACIONAL

CRISTINA BEATRIZ FERNÁNDEZ
Universidad Nacional Mar del Plata

Leídos la mayoría de las veces como documentos, fuentes de información para los historiadores, los textos autobiográficos de Manuel Belgrano han merecido, según entiendo, escasa atención en lo que concierne a su carácter discursivo. Por ello, el trabajo que me propongo desarrollar en estas páginas concierne básicamente a la dimensión retórica de un texto belgraniano: *Autobiografía (1770-1810)*, aunque ocasionalmente me ocuparé también de la *Memoria sobre la expedición al Paraguay (1810-1811)* y del *Fragmento de Memoria sobre la batalla de Tucumán (1812)*¹.

Palabras y acciones

la historia de la literatura autobiográfica argentina condensa, en un plano insospechado, la historia de la *élite* del poder en la Argentina.

Adolfo Prieto.

La literatura autobiográfica argentina.

Al decir de Adolfo Prieto, la revolución de Mayo y la consiguiente declaración de la Independencia promovieron en la Argentina la aparición de una profusa literatura de tenor autobiográfico, la cual oscila entre el simple registro diario de los acontecimientos hasta textos en los que domina "la voluntad de ordenarlos desde una perspectiva trascendente" (Prieto, 1982: 265). Para formarnos una idea del peso de la literatura autobiográfica en el siglo XIX argentino, bastará con recordar nombres como los de Tomás de Iriarte, Gregorio Aráoz de La Madrid, Juan Manuel Beruti, Cornelio Saavedra, Gervasio Antonio de Posadas, Juan Cruz Varela, Martín Rodríguez, Mariquita Sánchez, Domingo Faustino Sarmiento, Vicente Fidel López, Juan Bautista

1. En adelante, *Aut.*, *MEP* y *FMT*, respectivamente. La edición utilizada es la consignada en la bibliografía.

Alberdi, Santiago Calzadilla, Lucio Mansilla y Miguel Cané, entre otros². Más que por la escritura de estrictas autobiografías, estos autores se caracterizan por haber elaborado textos donde se filtra, se despliega, incursiona un "espacio autobiográfico", en el sentido que le diera al término Nora Catelli (1991).

En opinión de Isabel Stratta, "el contar la propia vida fue uno de los gestos dominantes en la narrativa argentina del siglo XIX" (481). En efecto, la interdependencia entre la escritura y la acción en la producción del período, permite aseverar que, en muchos casos, escribir era una forma del hacer³. Claro ejemplo de esta concepción la ofrece el propio Belgrano cuando menciona que, al ser nombrado en su cargo de la secretaría del Consulado de Buenos Aires, entre cuyas funciones se incluía el velar por el comercio y la agricultura, se alegró al poder "hablar y escribir sobre tan útiles materias" (*Aut.*, 15), lo cual revela la importancia que revestía la palabra, tanto oral como escrita, en la gestión pública.

Este alcance de la palabra es un leit-motiv en la autobiografía belgraniana, como lo pone de manifiesto el hecho de que el hablante considere relevante mencionar sus *conversaciones* con el virrey Liniers (*Aut.*, 24), o "una Memoria" que dirigió al mismo personaje, esperando dar con ella "el primer golpe a la autoridad española" (*Aut.*, 24). Asimismo, es significativo que el narrador que nos ofrece esta autobiografía, que se autodescribe como un activísimo patriota, se ocupe en "mis trabajos literarios" (*Aut.*, 27) cuando ocasionalmente debe pasar a la Banda Oriental, o que considere las conversaciones de oficiales durante la expedición al Paraguay, contrarias en algunos casos a sus directivas, como *actos* de deslealtad (*MEP.*, 54)⁴.

De acuerdo con lo antedicho, y teniendo en cuenta la significación que la figura histórica de Manuel Belgrano reviste en la cultura argentina, no se puede menos que reconocer la utilidad de las teorías que, desde una perspectiva pragmática, han señalado la presencia de una intención de veracidad en el discurso autobiográfico, intención que lo emparentaría con la historiografía. En esta vertiente se ubica Lejeune, para quien la autobiografía se encuadra dentro del corpus de textos *referenciales*, es decir, susceptibles de someterse a una prueba de *verificación*. Estos textos referenciales conllevan lo que el autor denomina un *pacto referencial* que, en el caso de la autobiografía, es coextensivo con el pacto autobiográfico, indisoluble

2. A lo cual debe agregarse que, "Como hipótesis, no puede descartarse la existencia de un abundante material autobiográfico inédito" (Prieto, 1982: 20, nota al pie).
3. No puedo dejar de notar, al respecto, que para Elizabeth Bruss un texto autobiográfico implica un *acto* de lenguaje —literario, más precisamente. Véase su artículo "Actos literarios" (1991: 62-78).
4. Casi podría decirse que no sólo las palabras, sino también los pensamientos son acciones para el sujeto ideológico de esta autobiografía, ya que se justifica a sí mismo declarando que estaba "pensando" tomar parte en la recuperación de Buenos Aires —en poder de los ingleses—, cuando le llegó la noticia de su liberación (*Aut.*, 18).

de él, como lo son el sujeto de la enunciación y el sujeto del enunciado en la primera persona (1991, 57). Pozuelo Yvancos (1993), por su parte, corrige en algo esta conceptualización, ya que hace notar que lo importante en los textos autobiográficos es que se presenten como reales, más allá de que efectivamente lo sean (190). De esta manera, Pozuelo Yvancos trata de salvar la brecha abierta entre los teóricos que, como Lejeune, se basan en la forma en que las autobiografías son leídas y aquellos otros, como De Man o Villanueva, para quienes la autobiografía, como todo texto, es retórica, lo cual implica que construye su referente sin que exista una realidad previa y ajena al texto a la cual éste se adecue. En efecto, aclara Pozuelo Yvancos:

no tienen por qué contraponer la ficcionalidad que *de facto* se da en todo discurso autobiográfico [...] con la *hipótesis de autenticidad* que *de iure* (y éste es el pacto) contrae ese discurso con sus lectores en el funcionamiento social [...] (203).

Lo importante, para el presente análisis, será señalar que, más allá de la inevitable dimensión retórica y ficcional del discurso autobiográfico y de la construcción discursiva de su referente, "la autobiografía *no es leída como ficción*" (Ibid: 191). E incluso agregaría que *es escrita para no ser leída como ficción*. En definitiva, adhiero a la tesis que sostiene que, pragmáticamente, se la ubica entre los "discursos de *verdad*" (204), desde el momento en que en ella conviven un "estatuto ficticio" (donde el autor es una "función textual") y "una convención de lectura no ficcional que atribuye veracidad a los enunciados del hablante" (Scarano, 1994: 20). Vale decir que, dejando a un lado la posibilidad real de verificación de los hechos, "el autobiógrafo da a entender que cree en lo que afirma" (Bruss, 1991: 67).

Este afán de veracidad es reforzado en el discurso belgraniano mediante la estrategia de presentar ciertas secciones del relato como actos dicentes inevitables y desagradables para el sujeto de la enunciación, como cuando asevera "que no quisiera traer a la memoria unos hechos que degradan el nombre americano" (*MEP.*, 39), presentando al gesto escriturario como una actividad tributaria del valor de la verdad. Una técnica similar es la utilizada al hacer mención de los sentimientos que el personaje/narrador/autor se atribuye, configurando una suerte de confesión intimista que se presenta como verdadera —"hablo con toda ingenuidad" (*Aut.*, 20).

El espacio autobiográfico adquiere así, en los textos que analizo, la dimensión de un espacio socialmente significativo a la hora de establecer la verdad; y, en consecuencia, de un ámbito de enfrentamiento con otros sujetos y otros discursos. Ejemplo de lo antedicho es un pasaje que encontramos en *FMT*, texto escrito para

refutar acusaciones sobre Belgrano efectuadas por Balcarce⁵, del cual dice el narrador: "presentaré su conducta a la faz del universo con todos los caracteres de la verdad" (*FMT*, 58). Un receptor universal —concepto que debemos entender como occidental y letrado— y el valor ético de la verdad parecen ser los dos vectores fundamentales sobre los que se sostiene el pacto referencial presente en los discursos de Belgrano.

Volviendo a la vinculación de la escritura con el hacer, resulta de interés atender a un comentario que hiciera Sarmiento al prologar la biografía del creador de la bandera redactada por Mitre. En efecto, Sarmiento —no casualmente uno de los principales autobiógrafos de la literatura argentina—, hace notar cómo la tarea escrituraria de Mitre se había visto suspendida por sus obligaciones militares, las cuales se debían al desorden que reinaba en el país como "continuación de los sucesos que siguieron a la desaparición de Belgrano de la escena"⁶. De este modo, Sarmiento señala la profunda imbricación entre las vidas y los textos argentinos de aquel siglo, al punto de que Mitre debió abandonar su actividad de escritor para participar de problemas heredados de la historia de aquel a quien estaba biografiando. En una palabra, lo que Sarmiento apunta no es sino el hecho de que, en la incidencia que tienen unos hombres sobre otros, unas vidas sobre otras, no quedan ajenas las textualidades: Belgrano, Mitre, sus vidas y sus obras se encadenan de modos sutiles pero eficaces. Si es cierto que "en algún sentido importante, las *vidas* son textos: textos que están sujetos a revisión, exégesis, interpretación" (Bruner, 1995: 178), la vida/texto de Belgrano afecta la vida/texto de Mitre y, con ello, el texto/vida que, como toda biografía, es la *Historia de Belgrano y de la Independencia argentina*.

La vinculación entre las vidas y los textos de los que hoy consideramos próceres de la Argentina, responde a toda una concepción de la autobiografía como género discursivo subsidiario de la historia, concepción que parece estar presente en las tempranas teorizaciones de Gusdorf, para quien la autobiografía "exige el paso del mito a la historia en la humanidad, y que el historiador se tome a sí mismo como objeto" (Gusdorf, 1991: 10-11). Refiriéndose a su propia gestión consular, dice Belgrano que "tocará al que escriba la historia consular" hacer un balance de sus aportes en tal institución (*Aut*, 15). Como se ve, pasar de la vida de un hombre a la de las instituciones o los países es sólo una cuestión de grado. Esto se confirma en la inscripción de *Aut* dentro de los cánones del género autobiográfico del siglo XIX, la cual

5. Explícitamente dice el narrador que escribe en contra "un papel que por sí mismo lo acusa" redactado por Juan Ramón Balcarce. Ello confirma la dimensión dialógica de su escritura autobiográfica (*FMT*, 57).

6. Domingo F. Sarmiento, "Corolario de la 1ª edición" a Bartolomé Mitre". *Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina* (1950: 7).

se realiza mediante lo que podríamos llamar el "ruego de inserción" (Lejeune, 1994: 135) que efectúa el hablante del texto, justificando pedagógicamente la exposición de su vida pública "para que sirva de ejemplo que se imite, o dé una lección que retraiga de incidir en sus defectos" (*Aut*, 11).

Ahora bien, como todo pacto y todo gesto, el pacto referencial y la escritura presuponen un otro en virtud del cual realizarse. ¿Quién es el otro del pacto, el destinatario del gesto en *Aut*? Ésa será la pregunta que intentaré responder en el siguiente apartado.

La confesión

El claro azar o las secretas leyes
Que rigen este sueño, mi destino,
Quieren, oh necesaria y dulce patria

Que yo, la gota, hable contigo, el río,
Que yo, el instante, hable contigo, el tiempo

Jorge Luis Borges. *El hacedor*.

Comenzaré esta sección con una cita: "De estas equivocaciones padece muchas veces un General, como más de una vez tendré que confesar otras en esta misma narración" (*MEP*, 43), dice el hablante de *MEP*. Y de esta cita me interesa el empleo de uno de los verbos más recurrentes en *Aut*: "confesar". En efecto, la forma en primera persona, "confieso", es empleada por el narrador en muchos pasajes, para iniciar un relato que queda así enmarcado en el acto lingüístico de la confesión, aunque más no sea en sentido figurado. Por ello, no podemos obviar las reflexiones de Gusdorf, para quien la práctica de la confesión cristiana jugó un papel fundamental en la constitución del género autobiográfico (11), o de Lejeune, quien expresaba casi intuitivamente: "siempre tuve la idea de que el centro del campo autobiográfico era la *confesión*" (1994: 132).

Ahora bien, la confesión, como la autobiografía, son modos de auto-objetivarse, y ambas exigen la presencia de un otro ante quien hacerlo. Pero a la vez, las escrituras del yo se caracterizan porque "se escribe como uno (1) cuando en realidad se escribe como otro (2), principio que simultáneamente funda la alteridad y toda estructura comunicativa"⁷. A esta disociación del sujeto autobiográfico entre sujeto de la enunciación y sujeto del enunciado, se le suma el hecho de que se escribe *para* otro, ya

7. Nicolás Rosa (1990: 37), citado en Laura Scarano, "El discurso autobiográfico y su diáspora: Protocolos de lectura", *Orbis tertius* (1997).

que el pacto autobiográfico necesita de un narratario (Pozuelo Yvancos, 1993: 217). Me pregunto, entonces, quién es el otro, el tú, en *Aut*, cuál es marco del dialogismo en el cual se construye el sujeto autobiográfico.

La cuestión no es fácil de resolver. Ocasionalmente encontramos frases del tipo de la siguiente: “de mi relación inferirá el lector” (*Aut*, 17), en las cuales hay una explícita apelación a un destinatario del texto autobiográfico, aunque esa apelación se reduzca a la clásica mención del lector, sin otorgar ningún otro elemento que especifique al sujeto de la recepción de este texto. Pero, como bien aclara Darío Villanueva (1991), a la autobiografía no le alcanza con la figura de “un mero lector implícito representado al que el narrador hace referencias incidentales”, sino que necesita “un *narratario*, entendiendo por tal aquel destinatario que justifica la propia existencia del discurso en sí” (103). Desde este punto de vista, conviene volver al *incipit* de *Aut*, donde se establecen las finalidades del discurso, de las cuales se puede inferir una caracterización del *otro* previsto en el texto:

Yo emprenco escribir mi vida pública —puede ser que mi amor propio acaso me alucine— con el objeto que sea útil a mis paisanos, y también con el de ponerme a cubierto de la maledicencia; porque el único premio a que aspiro por todos mis trabajos, después de lo que espero de la misericordia del Todopoderoso, es conservar el buen nombre que desde mis tiernos años logré en Europa, con las gentes con quienes tuve el honor de tratar [...] (*Aut*, 11-12).

Como vemos, para el narrador de *Aut* el peor efecto posible de la “maledicencia” sería perjudicar su imagen ante las personas que conoció en Europa. Podríamos decir entonces que hay un receptor privilegiado para el texto, un lector —empírico— que comparte con el personaje/autor la experiencia de haber pertenecido, aunque fuese en el marco transitorio de un viaje, a la civilización europea. Esta mirada europeísta del sujeto autobiográfico se ve reforzada por caracteres que el narrador se atribuye a sí mismo, como cuando menciona, no sin cierta vanidad, que al general Craufurd le costó “haberse desengañado de que yo no era francés ni por elección” (*Aut*, 22). Por lo tanto, podemos decir que el sujeto ideológico de esta autobiografía coloca como un dato prestigioso la vinculación con Europa y que, de algún modo, escribe para Europa. Pero los europeos son presentados ocasionalmente como *el otro*, ejemplo de lo cual es la denuncia del hablante, cuando hace referencia a los paraguayos, de “la ignorancia y la barbarie en que vivían aquellos provincianos y las ideas que les habían hecho concebir los europeos en contra de nosotros” (*MEP*, 39). Los europeos se ven así enfrentados a un “nosotros” que no es demasiado explícito, ya que los restantes americanos, como los paraguayos, entran en el grupo de “provincianos” que no se incluye en el pronombre de primera persona plural. Por cierto, podría pensarse que el

“nosotros” se refiere a los argentinos, pero la ambigüedad es notoria al respecto, ya que, en general, el hablante nombra a los habitantes de la que luego sería la República Argentina llamándolos “mis paisanos” y empleando la tercera persona.

Este sujeto autobiográfico que se separa tanto de los europeos como de los americanos e, incluso, de los restantes argentinos, sólo parece incluirse en un grupo poco definido al cual llama “mis amigos” (*Aut*, 28). Ahora bien, es de suponer que el narrador no justifica su actuación para aquellos a quienes hace referencia en tercera persona, ni para ese “nosotros” frente al cual el acto autobiográfico como gesto de autojustificación, sería redundante. Entonces, entre la primera y la tercera personas, ¿quién es el tú del relato?

Por algunos datos que el narrador presupone en la enciclopedia de su lector, podría presumirse que se trata de un receptor coetáneo y de la región. Así, por ejemplo, cuando da por sentado que “Sabida es la entrada en Buenos Aires del general Beresford” (*Aut*, 16). Pero seguramente, lo que delimita un cierto marco de complicidad donde se descubre la presencia de un otro/destinatario es en el guiño lingüístico, empleado para explicar la forma en que se atravesó un río durante una de las campañas militares: “felizmente la mayor parte de la gente sabía nadar y hacer uso de lo que llamamos *pelota*” (*MEP*, 37). El hecho de dejar sin explicar el término “pelota” pone de manifiesto la presencia en el texto de un lector perteneciente al mismo entorno cultural, capaz de decodificar el mensaje. Unido esto a lo que antes mencionaba respecto de la mirada europeísta del personaje/narrador, podría suponerse que el receptor de Belgrano es un grupo social escindido entre su pertenencia a la tierra y su vocación cultural europea; a saber: la clase criolla.

De todas formas, la postura del narrador es ambigua, o quizá, mejor dicho, es errática la constitución del receptor implícito en los textos. El espacio autobiográfico se despliega así en una zona de contacto entre Europa y América como lugares de enunciación, en la confluencia del género como forma heredada del Occidente europeo y de América como lugar de enunciación desplazado respecto del primero, en el tránsito biográfico del sujeto entre los dos entornos culturales. Si es cierto que

La *autobiografía*, en última instancia, es una invención de la modernidad que contribuye a la consolidación de la idea de Europa, a las complicidades de la escritura alfabética con el poder (*literacy*) y a la justificación de la expansión colonial y dominación de pueblos sin escritura, sin autobiografía y, por lo tanto, sin genios individuales que emblematicen los valores sociales y comunitarios [...] (Mignolo, 1995: 180),

enunciar desde América un discurso autobiográfico, reproducir el tipo discursivo aplicándolo a otros fines, en otro entorno lingüístico y cultural, es producir un eco que

desvirtúa, modifica, refuncionaliza los cánones del género, frente a la emergencia de esta "nueva sensibilidad" que impone la clase criolla y revolucionaria. Si pensamos, además, en el sentido que Foucault le otorgara a la noción sujeto: "sujeto a alguien por medio del control y de la dependencia; y sujeto a su propia identidad por una conciencia o autoconocimiento"⁸, puede decirse que, como un correlato de los sucesos políticos que protagoniza, el hablante de esta autobiografía desdibuja esa sujeción a un tú que nos invita a buscar desde el momento en que se presenta con un "confieso".

No obstante, como es imposible pensar al yo sin el tú, la presencia de un otro/destinatario puede rastrearse a partir de algunos indicios provistos por los textos. En el *FMT*, el narrador lamenta: "no tengo para calificar ante mi nación [...] cuál será don Juan Ramón Balcarce" (60) y, ante el nombramiento de un inepto para una gestión revolucionaria, declara: "Debo decir aquí que soy delincuente ante toda la nación de haber dado mi voto" (*Aut.*, 30). La imprecisa "nación", concepto difícil de fijar espacial y temporalmente, parece ocupar, según lo antes citado, el lugar del otro/destinatario de estos relatos. Si acordamos con Belgrano que existe lo que llama "la voz Patria" (*Aut.*, 26), ¿por qué no extender la metonimia y pensar que también hay un oído de la patria, el oído del confesor en este texto? Así como San Agustín tenía un doble destinatario, y decía confesarse ante Dios pero preveía a los destinatarios humanos de sus textos autobiográficos —quienes, en última instancia, eran los que exigían la discursividad (Starobinsky, 1974: 71), quizá el sujeto de estos textos también los enuncie con ese doble destinatario en la mira: sus contemporáneos; pero, también y principalmente, la patria, la nación, cuyo oído es, para Belgrano, el del más autorizado e imparcial confesor.

El sentido del final

morimos *in mediis rebus*, y para hallar sentido en el lapso de nuestra vida requerimos acuerdos ficticios con los orígenes y con los fines que puedan dar sentido a la vida y a los poemas.

Frank Kermode. *El sentido de un final*.

He tratado de demostrar, en los apartados anteriores, que la autobiografía belgrana configura su pacto referencial al presentarse como una suerte de confesión ante un tú que, de algún modo, trasciende toda posibilidad de ser identificado con sujetos empíricos: la nación. La cuestión central de este apartado será el punto en que esa confesión se detiene, es decir, el final arbitrario asignado al relato autobiográfico, y

8. Michel Foucault. "The Subject and Power" (1982: 781) citado en Ángel Loureiro (1993: 45).

que, ya desde el título —*Autobiografía (1770-1810)*— vemos coincidir con el año de la revolución de Mayo.

Como bien sostiene Frank Kermode, todo final es una invención, un "acuerdo ficticio" que nos permite determinar, en la sucesión de acontecimientos, principios, medios y finales. De esta manera, lo que dice este crítico acerca del discurso histórico es perfectamente aplicable a cualquier narración, sobre todo a la narración autobiográfica: el ser "un agente de concordancias entre el pasado, el presente y el futuro, un medio de dar significado a la simple cronicidad" (1983: 61).

En los textos que me ocupan, el mero sucederse de los acontecimientos deja de ser un catálogo de acciones para configurar, mediante un peculiar entramado de las mismas, una narración que confiere sentido a la simple sucesión de momentos. Y en la textura de ese relato, quizá sea el máximo núcleo significativo la presencia cohesiva del yo autobiográfico; presencia que, por cierto, es el nexo fundamental entre *Aut.*, *MEP* y *FMT*.

Al respecto, es de utilidad notar la selección de episodios en torno a los cuales se elaboran los tres textos: en *Aut.*, el relato de la vida pública del narrador/personaje/autor se pone en estrecha vinculación con los sucesos de Mayo, al punto de que el relato autobiográfico termina, como decía, en 1810, lo cual coloca a la revolución de Mayo como el punto culminante de la propia existencia. En *MEP* se trata de explicar el fracaso de una gestión política que pone en entredicho el honor militar y personal; y en *FMT*, se trata de justificar una acción bélica que fue exitosa pero cuestionada, ya que Belgrano había desobedecido la orden de retirarse impartida por el gobierno⁹. De este modo, encontramos que la selección de los núcleos narrativos de los tres textos responde, en gran medida, al afán de justificación de la vida pública que orienta gran parte de los escritos autobiográficos del siglo XIX argentino. No obstante, creo que es sumamente significativo el hecho de que Belgrano escriba su autobiografía a posteriori y como preámbulo a las memorias sobre su actuación militar. En torno a esta cuestión nos informa Guillermo Ara que las memorias fueron escritas antes que *Aut.*, la cual se redactó en el "tiempo, ocioso, aunque dolido, de la rememoración total" (604). Lo interesante aquí es que *Aut.* se escriba *después*, como una forma de lograr ese "acuerdo ficticio" entre los principios y los fines de que habla Kermode. La autobiografía, entonces, funciona como una introducción a las memorias militares, y de ello infiero dos conclusiones importantes:

9. Los ecos del debate sobre la conducta de Belgrano en la batalla de Tucumán, pueden oírse aún en la biografía del prócer escrita por Bartolomé Mitre, quien convalida su actuación en los siguientes términos: "En Tucumán salvó no sólo la revolución argentina, sino que puede decirse contribuyó de una manera muy directa y eficaz al triunfo de la independencia americana. Si Belgrano, obedeciendo las órdenes del gobierno, se retira, las provincias del Norte se pierden para siempre, como se perdió el Alto Perú para la República Argentina" (1959: 194).

1) el poner a la revolución como fin de la autobiografía parece querer decirnos que, tras ella, ya no hay *bios* del sujeto para narrar: todo es ahora inmersión del hablante en el devenir colectivo de las memorias; y 2) el hacer del texto una introducción a otros textos, el transformar el relato de la propia vida en un prólogo a la narración de la actuación militar, confirma el papel de la autobiografía como preámbulo de la historia¹⁰.

Si es cierto que los libros, además de la dimensión espacial que le es inherente a la escritura, son "modelos ficticios del mundo temporal" (Kermode, 1983: 59), nos podemos preguntar cuál es el modelo de mundo temporal que diseña el sujeto autobiográfico en estos textos. Y si retomamos la distinción, proveniente de la teología cristiana y explotada por Kermode, entre *chronos* y *kairos*, quizá podamos iluminar en algo el funcionamiento de los textos belgranianos. Sostiene el crítico citado que, en la interpretación de las Sagradas Escrituras, se ha diferenciado la noción de tiempo como simple sucesión, el devenir de los acontecimientos (*chronos*) de momentos de crisis cargados de plena significación (*kairos*). La venida de Cristo, por ejemplo, sería uno de estos *kairoi* o estaciones que irrumpen en la mera cronicidad señalando principios y fines de determinadas eras, a partir de los cuales el *chronos* es reinterpretado como un simple tiempo de espera, espera, precisamente, del *kairos*.

De algún modo, puede decirse que esta modalidad de comprensión del tiempo funciona en los textos de Belgrano, ya que lo que hace a este yo autobiográfico o memorialista, no es sino privilegiar ciertos *kairos*, momentos de crisis, y presentar el resto de los sucesos subordinados a ellos. De ahí el narrar la propia vida como un mero tiempo de espera en función de la Revolución de 1810, *kairos* que resignifica el tiempo transcurrido al permitir reinterpretarlo no como una simple cronología, sino como un proceso al cual le otorga un sentido final. Así, la vida del sujeto se destaca sobre el monótono *chronos* de la Historia merced a ese punto de inflexión que representan los hechos de Mayo.

Pero no sólo los finales son artificios retóricos y semánticos, sino también los principios. Los hechos de Mayo, tiempo nuclear de la autobiografía, son a la vez, como en todas las profecías, el momento del tiempo que origina un nuevo *chronos*, un nuevo tiempo de espera, señalado en el texto mediante la siguiente frase, al final de *Aut*, cuando el narrador anuncia: "A la salida del Dr. Castelli coincidió la mía, que referiré a continuación hablando de la expedición al Paraguay" (30). De este modo, el cierre de un texto es el comienzo de otro y la revolución aparece como el *kairos* que no ingenuamente divide la autobiografía de las memorias: se ha dicho que las

10. Por cierto, la vinculación entre la vida de Belgrano y la historia argentina sigue siendo funcional para su principal biógrafo, ya que no es casual que el libro de Mitre se titule *Historia de Belgrano y de la Independencia argentina*.

memorias se diferencian de la autobiografía estricta porque no apuntan al relato de una vida, sino, a lo sumo, al de una vida en una época, diluyendo al sujeto en los otros de su tiempo-espacio. Si bien las memorias de Belgrano son en gran medida reescritura y corrección de partes militares, y las orienta, como a tantas autobiografías del siglo pasado, la salvación del nombre personal, algo es seguro: en ellas se mantienen el *auto* y la *grafía*, pero ya no están focalizadas en el *bios*, vale decir, el relato organizado de una vida, puesto que se trata de narrar acciones colectivas, por más que el sujeto tenga en ellas un papel preponderante. En otros términos: Belgrano proclama, mediante la organización discursiva que, después de Mayo, si bien quedan el sujeto y la escritura, la vida propia ha desaparecido, como otro holocausto en aras de la patria.

Concluyo, entonces, con que el afán de dar un sentido, un orden, a través del establecimiento de principios y finales es una cuestión nodal en la composición de los textos belgranianos. Se escribe la vida tratando de conferirle un significado ante la muerte que no es, en este caso, otra cosa que la disolución de la existencia personal en el devenir colectivo. Reaparece aquel "parentesco de la escritura con la muerte" que para Foucault fuera constitutivo de todo hecho escriturario, incrementado, en el caso de Belgrano, por conjugarse en sus textos la pretensión épica de buscar la inmortalidad del héroe —del nombre del héroe— y el sacrificio de la vida como tópico de la escritura (Foucault, 1969: 12-13), sacrificio tematizado por el narrador en varios pasajes y potenciado por la disposición de los núcleos narrativos. Y ya que el nombre y la muerte están ligados en esta vocación de la autobiografía de definir, delimitar al yo, pasaré en el apartado siguiente a analizar la cuestión del nombre del autor.

La huella de la muerte

Vivir en la sociedad y vivir infamado es una contradicción, pues la infamia es una especie de muerte civil.

Deán Funes. *Bosquejo de nuestra revolución*.

Sostiene Paul de Man que muerte y retórica se conjugan en el género autobiográfico, puesto que la "figura dominante en el discurso epitáfico o autobiográfico es [...] la prosopopeya, la ficción de la-voz-más-allá-de-la-tumba" (1991: 116), figura que es tributaria del móvil central de todo texto autobiográfico, el ser una "pretensión de restauración frente a la muerte" (1991: 115). Esa impronta de la muerte en la escritura, la conciencia de la finitud y acabamiento de la vida humana, puede ponerse en relación con algo que se ha dicho del cristianismo; a saber: "que de todas las grandes religiones [...] es la más ansiosa, la que ha colocado el mayor énfasis

en el temor a la muerte" (Kermode, 1983: 35). Cabe pensar, en consecuencia, que esta interdependencia entre temor a la muerte y salvacionismo, propia de la teología cristiana, se desplazó, en la modernidad, a otras zonas: por ejemplo, a la escritura, transformada en una práctica salvadora del nombre del autor, en una versión secularizada de la autodefensa del alma en el juicio divino. Esta función restauradora parece subyacer en el proyecto escriturario de Belgrano, dada la preocupación, notoria en los textos, por diseñar en el espacio discursivo un marco óptimo para defender la actuación propia y de otros hombres, muchos de ellos muertos y para los cuales su voz es la única posibilidad de salvaguardar el honor y buena fama que ponen en entredicho acusaciones que el hablante considera injustas.

Ahora bien, esta pretensión salvacionista del gesto escriturario no tendría sentido si no fuera por la identidad, constitutiva del relato autobiográfico, entre el autor, el narrador y el personaje protagónico, la cual se logra en *Aut* mediante el título y la configuración del pacto autobiográfico en la sección inicial del texto —"Yo emprendo escribir mi vida pública". Si bien a lo largo de la narración el nombre de Manuel Belgrano no se inscribe, está presente a nivel paratextual, como nombre del autor, y por los indicios que da el yo autobiográfico para establecer lo que Lejeune llama "el parecido" entre el personaje central y una persona de existencia real; en este caso, el sujeto empírico Manuel Belgrano. En efecto, luego de hablar del propósito que orienta la escritura autobiográfica, el hablante menciona su lugar de nacimiento, el nombre de sus padres y detalla un tema que es fundamental en la ideología belgraniana: el proceso educativo al que tuvo acceso (*Aut*, 12). Tras esta suerte de *curriculum vitae* con que se inicia el texto autobiográfico, no podemos menos que acordar con Lejeune, para quien el "tema profundo de la autobiografía es el nombre propio" (1991: 56).

En consecuencia, cabe preguntarse qué peculiaridad tiene el tratamiento del nombre propio en *Aut*, qué modalidad se le imprime al desarrollo de ese tema central del género autobiográfico. Es sintomático, por cierto, que el género aparezca en estas latitudes justo en el momento en que el orden jerárquico colonial empezaba a dejar paso al liberalismo y a formas incipientes de democratización. Eso se debe a la necesidad de "*construirse un nombre*" que experimentaron muchos de los hombres de Mayo, ya que los derechos de nacimiento que organizaban las sociedades nobiliarias estaban siendo reemplazados por los méritos y las condiciones personales del individuo en una sociedad con pretensiones liberales (Stratta, 1986: 481; Prieto, 1982: 42).

Lo antedicho puede coincidir con lo señalado por Prieto acerca del origen de la escritura autobiográfica en el "culto de la fama" que Burckhardt considerara una característica del hombre moderno, desde el Renacimiento (1982: 10). Tomemos como ejemplo de esta función restauradora del nombre propio el párrafo en que el

personaje/narrador refiere que, en ocasión de ingresar a la función pública en la secretaría consular, "se apoderó de mí el deseo de propender cuanto pudiese al provecho general y adquirir renombre con mis trabajos" (*Aut*, 12), trabajos que no eran otra cosa que las memorias que dice haber redactado para el Consulado. Esta vocación de salvaguardar fama y honor a través de la práctica del escribir aparece también cuando el relato autobiográfico es aprovechado para justificar la ausencia del personaje/autor de determinados acontecimientos; por ejemplo, su no participación en el día "de la Defensa", en que, dice, "me hallé cortado y poco o nada pude hacer" (*Aut*, 22). Como una proyección de este gesto, la escritura es también empleada para salvar la memoria de otros: "Debo hacer aquí el mayor elogio del pueblo del Paraná" (*MEP*, 33); "No se me olvidarán jamás los apellidos: Garrigós, Ferré, Vera y Ereñú: ningún obstáculo había que no venciesen por la patria!" (*MEP*, 33); "es preciso, hablando verdad, hacer justicia a don Cornelio Saavedra" (*Aut*, 29). O, en la narración de una acción de guerra bastante riesgosa, cuando se dice que "toda la gloria corresponde a los oficiales ya nombrados y siento no tener los nombres de los siete soldados para apuntarlos" (*MEP*, 45). Como puede apreciarse, el propósito es reivindicar en el texto el prestigio de individuos de existencia empírica, frente a lo que el hablante llama "las tramas de los hombres de nada para elevarse sobre los de verdadero mérito" (*Aut*, 19).

Paralelamente a las teorías pragmáticas según las cuales la autobiografía se sostenía en un *pacto referencial* establecido con los lectores, creo conveniente mencionar aquí la convivencia de ese *pacto referencial* con la dimensión ficcional propia de toda construcción discursiva, merced a la cual se ha dicho que la autobiografía es "un instrumento fundamental no tanto para la reproducción cuanto para una verdadera *construcción* de la identidad del yo" (Villanueva, 1991: 108). Construcción discursiva y pretensión referencial se combinan, entonces, en los textos belgranianos para lograr el objetivo central de todo texto autobiográfico: construir un nombre, preservar la fama. Pero, a diferencia de otros nombres propios, el nombre de autor no es una referencia pura y simple, una mera designación, sino que implica una suerte de descripción (Foucault, 1969: 5, 17), y conlleva la capacidad de ejercer una función clasificadora de los discursos (19). De ahí la importancia que, para la cultura argentina, reviste la presencia del nombre de Manuel Belgrano como nombre de autor en un texto autobiográfico, máxime cuando se percibe el proceso discursivo tendiente, en *Aut*, a presentar la revolución de Mayo, ese *kairos* dentro del *chronos* de la vida y de la historia, como una proyección del nombre propio.

Creo factible demostrar lo antedicho mediante la cita de algunos pasajes. Por un lado tenemos, ciertamente, el gesto del hablante de representar a Dios, en varias ocasiones, como el verdadero agente del proceso revolucionario: "Dios mismo nos presenta la ocasión con los sucesos de 1808 en España y en Bayona" (*Aut*, 23); o,

mejor aún, "sólo me consuela el convencimiento en que estoy de que siendo nuestra revolución obra de Dios, Él es quien la ha de llevar hasta su fin" (*Aut*, 29). No obstante, los sucesos de Mayo también son registrados como acciones que proyectan los afanes y deseos del yo autobiográfico. Así, se habla del narrador/protagonista como único gestor de algunas de las instancias más significativas del histórico año, como cuando confiesa: "traté de buscar los auspicios de la Infanta Carlota" (*Aut* 23, itálicas mías). En la misma vertiente, el tiempo de la historia es traducido al tiempo psicológico del personaje: "los momentos se hacían para mí siglos" (*Aut*, 25); o se hace de la imaginación, el espíritu y el deseo atribuidos al protagonista —instancias todas propias de la representación intimista de la subjetividad—, los ámbitos donde resuenan con más intensidad los ecos del proceso revolucionario: "Cuando oí hablar así y tratar de contar con los pueblos, mi corazón se ensanchó, y risueñas ideas de un proyecto favorable vinieron a mi imaginación" (*Aut*, 25); "la aflicción que padecía mi espíritu con la esclavitud en que estábamos" (*Aut*, 27); "mi deseo de que formásemos una de las naciones del mundo" (*Aut*, 26).

Esa "nación" frente a la cual se confiesa el narrador de *Aut*, no es, en definitiva, sino la concreción de lo que él mismo llama "mi deseo". Los históricos eventos de 1810 no son más que una proyección de la subjetividad asignada al hablante del texto autobiográfico, la historia es moldeada por una vida individual, es en el hombre y su nombre donde radica la génesis de la patria. Así, el yo que se construye en los textos belgranianos busca configurarse como sujeto agente y paciente de la revolución, sujeto de/a ella, sujeto de/a la historia de la patria para la cual se autobiografía. Por ello, *Aut* es un texto redactado para la patria; pero es, también, en cierto sentido, una (auto)biografía de esa misma patria. (Auto)biografía nacional, en todos los sentidos del término.

BIBLIOGRAFÍA

- Ara, Guillermo. "El otro rostro de la historia: el testimonio autobiográfico". *Revista de la Universidad de Buenos Aires* 4 (1960): 601-608.
- Belgrano, Manuel (1942). *Autobiografía y Memorias sobre la Expedición al Paraguay y Batalla de Tucumán*. Buenos Aires: Emecé.
- Bruner, Jerome y Susan Weisser (1995). "La invención del yo: la autobiografía y sus formas" en Olson, D. y N. Torrance (eds.). *Cultura escrita y oralidad*. Barcelona: Gedisa.
- Bruss, Elizabeth. "Actos literarios". *Anthropos* 29 (1991): 62-78.
- Catelli, Nora (1991). *El espacio autobiográfico*. Barcelona: Lumen.
- De Man, Paul. "Autobiography as De-facement". *Anthropos* 29 (1991): 113-118.

- Foucault, Michel (1969). *¿Qué es un autor?* México: Universidad Autónoma de Tlaxcala.
- Gusdorf, Georges. "Condiciones y límites de la autobiografía". *Anthropos* 29 (1991): 9-18.
- Kermode, Frank (1983). *El sentido de un final. Estudios sobre la teoría de la ficción*. Barcelona: Gedisa.
- Lejeune, Philippe. "El pacto autobiográfico", *Anthropos* 29 (1991): 47-61
- _____. (1994). "El pacto autobiográfico (bis)" en *El pacto autobiográfico y otros estudios*. Madrid: Endymion.
- Loureiro, Ángel (1993). "Direcciones en la teoría de la autobiografía" en Romera Castillo, J. (ed.). *Escritura autobiográfica*. Madrid: Visor.
- Mignolo, Walter (1995). "Escribir por mandato y para la emancipación (¿descolonización?): autobiografías de resistencia y resistencias a la autobiografía" en Orbe, Juan (ed.). *La situación autobiográfica*. Buenos Aires: Corregidor.
- Mitre, Bartolomé ([1859] 1950). *Historia de Belgrano y de la Independencia Argentina*. Buenos Aires: Suelo Argentino.
- Pozuelo Yvancos, José María (1993). "La frontera autobiográfica" en *Poética de la ficción*. Madrid: Síntesis.
- Prieto, Adolfo (1982). *La literatura autobiográfica argentina*. Buenos Aires: CEAL.
- _____. (1968). "La prosa: memorias, biografías, historia" en *Historia de la literatura argentina. Tomo I. Introducción. Los orígenes*. Buenos Aires: CEAL.
- Scarano, Laura (1997). "El discurso autobiográfico y su diáspora: protocolos de lectura". *Orbis tertius* (en prensa).
- _____. et al. (1994). *La voz diseminada. Hacia una teoría del sujeto en la poesía española*. Buenos Aires: Biblos.
- Starobinsky, Jean (1974). "El estilo de la autobiografía" en *La relación crítica (Psicoanálisis y literatura)*. Madrid: Taurus.
- Stratta, Isabel (1986). "El género autobiográfico en el siglo XIX" en *Historia de la literatura argentina. Tomo I. Desde la Colonia hasta el Romanticismo*. Buenos Aires: CEAL.
- Villanueva, Darío (1991). "Para una pragmática de la autobiografía" en *El polen de las ideas*. Barcelona: PPU.